

ДАВЛАТ БЮДЖЕТ ВА МОЛИЯСИ НАЗОРАТ ТИЗИМЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ НАЗАРИЙ ВА АМАЛИЙ ЖИҲАТЛАРИ

Расулов Шавкат Шароф ўғли

ЖизПИ, Иқтисодиёт ва менежмент кафедраси доценти в.б.

Эгамов Бобобомурод Ботир ўғли

Жиззах политехника институти талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16880385>

Аннотация: Ушбу мақолада давлат бюджети ва молияси назорат тизимларини такомиллаштиришнинг назарий ва амалий жиҳатлари таҳлил қилинади. Бюджет маблағларининг самарали ва мақсадли ишлатилишини таъминлашда молиявий назоратнинг ўрни, назорат шакллари ва механизмлари ўрганилади. Шунингдек, халқаро тажрибада қўлланилаётган назорат методлари, замонавий рақамли технологияларни жорий этиш ва аудит тизимини ривожлантириш масалалари ёритилади. Мақолада Ўзбекистон шароитида молиявий назорат самарадорлигини ошириш бўйича таклиф ва тавсиялар келтирилади.

Калит сўзлар: давлат бюджети, молиявий назорат, назорат тизими, самарадорлик, аудит, рақамли технологиялар, халқаро тажриба, бюджет маблағлари, молиявий бошқарув.

Abstract: This article analyzes the theoretical and practical aspects of improving state budget and financial control systems. The role of financial control in ensuring the effective and targeted use of budget funds, as well as its forms and mechanisms, is examined. Furthermore, the article highlights control methods applied in international practice, the implementation of modern digital technologies, and the development of audit systems. Recommendations are provided for enhancing the efficiency of financial control in the context of Uzbekistan.

Keywords: state budget, financial control, control system, efficiency, audit, digital technologies, international experience, budget funds, financial management.

Жамият ва давлат ҳаётининг барча соҳалари шиддат билан ривожланаётгани ислохотларни мамлакатимизнинг жаҳон цивилизацияси етакчилари қаторига кириш йўлида тез ва сифатли илгарилашини таъминлайдиган давлат молиясини бошқаришни такомиллаштиришга асосланган ҳолда амалга оширишни тақозо этади.

Янгиланаётган Ўзбекистон шароитида кучли молиявий назоратни шакллантиришни давр талаби ҳисобланиб, молиявий назоратни такомиллаштириш доимо мамлакатимиз раҳбариятининг диққат-эътиборида эканлигини таъкидлаб ўтиш лозим.

Давлат молиявий назорати бюджет тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг ижроси устидан назоратни амалга ошириш мақсадида

молиявий назорат объектларининг бухгалтерия, молия, статистика, банк ҳужжатлари ва бошқа ҳужжатларини ўрганиш ҳамда таққослаш ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Давлат бюджети даромадлари ҳамда харажатларини ижро этилиши, давлат молиявий ресурсларини умумдавлат эҳтиёжларига сафарбар этиш ишларини ташкил этиш учун жавоб берувчи орган сифатида зиммасига юкланган вазифаларга мувофиқ бюджет тизими бюджетларини барча даражаларида бюджет ташкилотларида ва бюджет маблағлари олувчиларининг бухгалтерия ҳисоботлари ва балансларини таҳлил этиб боради ҳамда уларнинг молиявий фаолиятида аниқланган камчиликларни бартараф этиш бўйича талаблар қўяди. Республика ва маҳаллий бюджетлардан маблағ олувчи бюджет ташкилотлари фаолиятини тафтиш қилади ва текширади, бюджетни тузиш ва ижро этиш бўйича бюджет ташкилотлари фаолиятини атрофлича тафтиш қилади.

Давлат молиявий назоратининг уч тури уларни ўтказиш вақтига кўра таснифланган бўлиб, *дастлабки назорат* – сметаларни тузиш ва тасдиқлаш жараёнида амалга оширилувчи назорат тури бўлиб, бюджет интизомига риоя қилиниши, шунингдек, қонунчилик талаблари бузилиши олди олиниши мақсадидан келиб чиқади.

Жорий назорат – бюджет ижроси жараёнида амалга оширилиб, содир бўлган муомалаларни қонунийлиги, пул маблағларини оқилона сарфланиши, мулкый қийматликлар бўйича ҳисоб маълумотларини ҳақиқий ҳолатга мослиги, ҳисоблашувлар ҳолати ва бошқалар назорати амалга оширилади.

Якуний назорат – умумлаштириш босқичи учун зарур бўлиб, ҳисоб ва ҳисобот ахборотларини қонунийлигини аниқлаш мақсадида амалга оширилади.

Бюджет ташкилотларида давлат молиявий назоратинини амалга оширишда Бюджет кодексининг 173-моддасида белгилаб берилган назорат шакллари, турлари ва усулларидан фойдаланилади.

Давлат молиявий назорати усуллари назорат турларининг самарали амалга оширилиши таъминловчи механизмларни ўз ичига олади. Яъни назоратнинг ўтказилиш вақти, мақсадидан келиб чиққан ҳолда мос назорат усули қўлланилади. Айни вазият назоратни амалга оширувчидан муайян даражада билим ва масъулиятни талаб қилади.

Мамлакатимизда бюджет ташкилотларида давлат молиявий назорати тизими ривожланиш босқичида бўлиб, бюджет тизими бюджетлари ижроси учун яратилган бюджет ташкилотларининг маблағлар тушуми, сарфи ва якуний ҳисоботигача бўлган барча жараёнларини қамраб олувчи иккита дастурий маҳсул “Давлат молиясини бошқариш ахборот тизими” (ДМБАТ) ва “Бюджет ташкилотларининг автоматлаштирилган тизими” (UzASBO) орқали бюджет ташкилотларининг барча молиявий

операциялари назоратида қулайликлар таъминланган. Бюджет тизими бюджетларини шакллантириш, тузиш, кўриб чиқиш, қабул қилиш, ижро этиш, уларнинг ижросини назорат қилиш, бюджет тизими бюджетлари ижроси тўғрисидаги ҳисоботларни тайёрлаш, шунингдек улар ўртасидаги ўзаро муносабатлар жараёнининг автоматлаштирилиши жараёнида катта ҳажмдаги электрон маълумотлар базаси пайдо бўлади. Ушбу маълумотлар асосида давлат назорати субъектлари бюджет маблағларидан мақсадли фойдаланилганлик даражаси, мулкларни сақланиши ва сарфанишини назоратга олади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 24 январдаги Олий Мажлисга Мурожаатномасида мамлакатимизнинг барча жабҳаларини 2020 йил ва келгуси 5 йилда ривожлантириш бўйича, устувор йўналиш ва вазифалар, шу жумладан давлат молияси соҳасида хусусан “...Бюджет маблағларининг мақсадли ва оқилона сарфланиши устидан назоратни янада кучайтириш зарур...” дея аниқ белгилаб олинди. Шунингдек маърузада тараққиётга эришиш учун рақамли билимлар ва замонавий ахборот технологияларини эгаллаш зарур ва шартлиги, бу бизга юксалишнинг энг қисқа йўлидан бориш имкониятини бериши, бугун дунёда барча соҳаларга ахборот технологиялари чуқур кириб борётгани таъкидлаб ўтилди. “Рақамли технологиялар нафақат маҳсулот ва хизматлар сифатини оширади, ортиқча харажатларни камайтиради”.

Бизнинг фикримизча давлат молиявий назоратида замонавий ахборот технологияларини қўллашни кенгайтирувчи янги йўналишларни амалиётга жорий қилиниш лозим. Янада аниқроқ айтадиган бўлсак, ташкилот учун ўта махфий бўлмаган барча маълумотлар исталган ходим учун очиқ бўлиши, ташкилотнинг ҳар бир ходими бундай маълумотлар билан танишиб, мустақил фикрини билдириши мумкин бўлган мобил иловалар яратилиши мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз.

Бюджет ташкилотларида мобил иловалар жорий қилинишининг зарурияти қуйидагилар билан изоҳланади:

1. Ташкилот меъёрий ҳуқуқий ҳужжатлари билан исталган пайтда танишиш имкониятининг борлиги ходимларнинг ҳуқуқий онги ошишига сабаб бўлади;

2. Ташкилотда бундай усулда ахборот технологияларидан фойдаланиш натижасида узлуксиз равишда ортиқча вақт сарфисиз мутахассислар фикрлари эшитилади;

3. Давлат молиявий назорати органлари (Ҳисоб палатаси, Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигининг Давлат молиявий назорати бошқармаси ва унинг ҳудудий бўлинмалари, Давлат солиқ хизмати органлари) томонидан ўтказиладиган ўрганишларда аниқланиши мумкин бўлган салбий ҳолатлар маълумотлар шаффофлиги ва очиқлиги сабаб ўз вақтида ва жойида бартараф қилиб борилади;

4. Ички назорат сифати ошиши натижасида Аудиторлик хизматларига сарфланувчи маблағ тежалади.

Юқоридагилардан келиб чиқиб бюджет ташкилотларининг барча ходимлари фойдаланишлари мумкин бўлган хозирда амалда мавжуд “UzASBO” ДМдаги “**Oylik**” bot каби бошқа маълумотларни берувчи мобил иловалар татбиқ қилинса мақсадга мувофиқ бўлар эди.

Хулоса қилиб айтганда иқтисодиётни барқарорлаштириш муҳотида Ўзбекистон Республикаси молиявий назорат объектларининг назоратга олиниши сифатини яхшилашнинг ахборот технологилари билан боғлиқ бўлган масофавий тарзда олиб бориладиган янада самарали ва замонавий бўлган чора-тадбирларини ишлаб чиқиб, амалиётга жорий этиш мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз. Автоматлаштирилган назорат тизимининг такомиллашуви натижасида назорат ва текшириш туридан келиб чиқиб назорат қилиш учун керакли маълумотларни тўплашга ва уларни тизимлаштиришга узвий ёндашув таъминланади. Шу билан биргаликда молиявий назорат фаолияти самарадорлигини ошириш имконияти яратилади

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

- 1.Ўзбекистон Республикаси Бюджет кодекси. 2013 йил 26 декабр.
- 2.Б.К.Ҳамдамов, А.А.Остоноқулов Бюджет назорати: Ўқув қўлланма.- Т.: “Иқтисод-Молия”, 2018.-320 б
- 3.Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг 2020 йил 24 январдаги Олий мажлисга мурожаатномаси

